

ONU, arquitectos de la sede. Las diez correcciones de la página web www.un.org/ungifts/es/arquitectos-de-la-sede-de-las-naciones-unidas

Daniel O. Casoy y Walter Teixeira, arquitectos

Daniel Osvaldo Casoy (Buenos Aires, 1951) se gradúa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1974. Trabaja para el arquitecto Clorindo Testa en el proyecto y construcción del edificio Simuladores de vuelo de Aerolíneas Argentina. Reside en Río de Janeiro y trabaja para el arquitecto Luiz Paulo Conde en diseño y en fotografía de arquitectura para exhibiciones y publicaciones internacionales. Es fotógrafo y cronista del suplemento Arquitectura del diario La Nación, Buenos Aires. Con su sello Photon Press Argentina publica la colección Arquitectos Argentinos en el Mundo (2004-2019) y los libros *Saudades de Buenos Aires* (2007), *Le Corbusier en La Plata* (2018) y *Le Corbusier en Buenos Aires* (2022).

Walter Teixeira Filho (Niterói, 1956) se gradúa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1982. Es Master en Arquitectura FAU/UFRJ en 1995 y Doctor en Diseño PUC-Rio en 2013. Es profesor de Confort Ambiental en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo (PUC-Rio). Investiga temas vinculados al cambio climático y sus efectos en la arquitectura vernácula e internacional. Entre sus obras se destaca la reforma del Hospital Pinel en Botafogo, publicada en La Nación suplemento Arquitectura: *Filtros solares arquitectónicos* (17-enero-1996). Tiene en desarrollo el proyecto Boulevard de acceso al Parque de la Innovación PUC, Gávea, Rio de Janeiro.

PRÓLOGO NECESARIO

Nuestra intención con este ensayo es actuar como *corregidores* (aunque de *motu proprio* y sin encomienda institucional) del texto de la página web oficial dedicada al obsequio de una placa de bronce que acredita a los arquitectos que participaron en el proyecto del Palacio Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

Valoramos el material fotográfico y literario de la página de referencia, que copiamos y tomamos como punto de partida, entendiendo lo difícil que es, sin ser especialistas en el tema, sintetizar en una breve sinopsis, la gestación de una arquitectura tan importante y singular en la historia de la arquitectura.

Con este criterio, numeramos en el texto original diez objeciones y pasamos en limpio la versión final corregida. Finalmente, desarrollamos los argumentos que sustentan nuestra intervención.

Title

Arquitectos de la Sede de las Naciones Unidas

Identificación del obsequio: UNNY104G

Texto original con las objeciones numeradas:

La placa de Arquitectos de la Sede de las Naciones Unidas está dedicada al equipo internacional de arquitectos bajo la dirección de Wallace Harrison (EE.UU.). Este comité internacional de arquitectos se denominó Junta de Diseño de las Naciones Unidas y se reunió en 1947 para **ejecutar**⁰¹ el diseño de los edificios y del campus de 18 acres. Arquitectos de las naciones fundadoras acudieron a Nueva York para trabajar de forma colaborativa **y pacífica**⁰², en lugar de celebrar un concurso arquitectónico típico. Diez arquitectos y numerosos consultores empezaron a trabajar en los planos de una nueva sede mundial en enero de 1947. Los diez arquitectos fueron N. D. Bassov (Unión Soviética), Gaston Brunfaut (Bélgica), Ernest Cormier (Canadá), Charles Le Corbusier (Francia), SSu-Ch'eng Liang

(China), Sven Markelius (Suecia), Oscar Niemeyer (Brasil), Howard Robertson (Reino Unido), G. A. Soilleux (Australia) y Julio Vilamajo (Uruguay). El edificio fue terminado y ocupado por la ONU en 1952. El edificio de la Secretaría, de 39 pisos, fue el primer gran edificio⁰³ de estilo internacional construido en Nueva York. El estilo tiene una forma sencilla y geométrica, y un muro cortina de cristal. El edificio no⁰⁴ tiene referencias históricas y su objetivo es simbolizar un futuro brillante y pacífico que no se quede en el pasado. El cristal verde del edificio y el mármol de Vermont brillan a la luz del sol. El Estilo Internacional se originó en Europa y tuvo implicaciones sociales y políticas asociadas a arquitectos y mecenas progresistas y reformistas. El lugar del edificio es muy visible y está rodeado de espacios abiertos, lo que lo convierte en el único rascacielos independiente de Nueva York⁰⁵. El Secretario General Javier Pérez de Cuéllar aceptó dedicar una placa en honor de los arquitectos y aprobó el diseño de la placa en julio de 1991. La placa fue donada anónimamente, sin embargo,⁰⁶ por Sir Brian Urquhart, el Sr. George Dudley (mano derecha del arquitecto jefe, el Sr. Wallace Harrison), y otros colaboradores de los arquitectos, proporcionaron la placa. La ceremonia de entrega de la placa tuvo lugar el 17 de diciembre de 1991, y en ella el Secretario General hizo una breve declaración sobre la dedicatoria.

Región donante: Otros (Fundaciones, instituciones y particulares⁰⁷).

Donante: Anónimo⁰⁸

Clasificación: Artefactos y artes decorativas

Materiales: Metales⁰⁹

Medio: Placa de metal¹⁰

Ubicación (Edificio): Asamblea General (AG)

Location Floor: 2nd Floor

Fecha de la donación: Diciembre 17, 1991

Artista o fabricante: Desconocido

Medidas: 16 1/8 x 16 1/8 x 5/8 in.

La versión final propuesta:

La placa de Arquitectos de la Sede de las Naciones Unidas está dedicada al equipo internacional de arquitectos bajo la dirección de Wallace K. Harrison (EE.UU.). Este comité internacional de arquitectos se denominó Junta de Diseño de las Naciones

Unidas y se reunió en 1947 para *concebir* ⁰¹ el diseño de los edificios y del campus de 18 acres. Arquitectos de las naciones fundadoras acudieron a Nueva York para trabajar de forma *competitiva* y colaborativa ⁰², en lugar de celebrar un concurso arquitectónico típico. Diez arquitectos y numerosos consultores empezaron a trabajar los planos de una nueva sede mundial en enero de 1947. Los diez arquitectos fueron N. D. Bassov (Unión Soviética), Gaston Brunfaut (Bélgica), Ernest Cormier (Canadá), Charles Le Corbusier (Francia), Ssu-Ch'eng Liang (China), Sven Markelius (Suecia), Oscar Niemeyer (Brasil), Howard Robertson (Reino Unido), G. A. Soilleux (Australia) y Julio Vilamajo (Uruguay). El edificio fue terminado y ocupado por la ONU en 1952. El edificio de la Secretaría, de 39 pisos, y *el edificio Lever House fueron los primeros grandes edificios de estilo internacional* *construidos* en Nueva York. ⁰³ El estilo tiene una forma sencilla y geométrica y un muro cortina de cristal. El edificio *tiene como referencia histórica inmediata el Palacio Gustavo Capanema en Rio de Janeiro* ⁰⁴. Su objetivo es simbolizar un futuro brillante y pacífico que no se quede en el pasado. El cristal verde del edificio y el mármol de Vermont brillan a la luz del sol. El Estilo Internacional se originó en Europa y tuvo implicaciones sociales y políticas asociadas a arquitectos y mecenas progresistas y reformistas. El lugar del edificio es muy visible y está rodeado de espacios abiertos ⁰⁵. El Secretario General Javier Pérez de Cuéllar aceptó dedicar una placa en honor de los arquitectos y aprobó el diseño de la placa en julio de 1991. La placa fue donada ⁰⁶ por Sir Brian Urquhart, el Sr. George Dudley (mano derecha del arquitecto jefe, el Sr. Wallace Harrison) y otros colaboradores de los arquitectos proporcionaron la placa. La ceremonia de entrega de la placa tuvo lugar el 17 de diciembre de 1991, y en ella el Secretario General hizo una breve declaración sobre la dedicatoria.

Región donante: *Particulares* ⁰⁷

Donante: *Sir Brian Urquhart y George Dudley* ⁰⁸

Clasificación: Artefactos y artes decorativas

Materiales: *Bronce* ⁰⁹

Medio: *Placa mural conmemorativa* ¹⁰

Ubicación (Edificio): Asamblea General (AG)

Location Floor: 2nd Floor

Fecha de la donación: Diciembre 17, 1991

Artista o fabricante: Desconocido

Medidas: 16 1/8 x 16 1/8 x 5/8 in.

Argumentos que sustentan cada una de las correcciones:

Corrección 01:

El equipo de renombre internacional, de diez arquitectos reunidos en New York por Wallace K. Harrison, tenía la función de *concebir* el Palacio de las Naciones Unidas, definiendo su partido arquitectónico. Mientras que el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra quedarían a cargo de la oficina del propio Harrison. Por lo tanto, entendemos que, en este caso, *concebir* es mejor que “ejecutar”.

Corrección 02:

El documental “A workshop for peace; the creation of the United Nations Headquarters” <https://www.youtube.com/watch?v=oCUbV-VFb58&t=2205s> registra escenas de las reuniones cotidianas con el equipo de arquitectos a lo largo de tres meses, que ayudan a esclarecer como se dio la concepción del partido arquitectónico. Wallace K. Harrison, director del proyecto, se vio delante de un desafío de una escala que excedía su capacidad. En vez de elaborar como solista el proyecto, tuvo la humildad de promover un concurso de ideas donde cada arquitecto convocado presentó propuestas que fueron discutidas en cuarenta y tres acalorados encuentros, bajo su dirección, resultando en casi cincuenta bocetos y maquetas hasta la elección definitiva. De hecho, no fue un concurso convencional, por no tener premios y porque el director del proyecto se reservaba la decisión final sobre la elección.

Algunos de esos arquitectos ya eran conocidos para Wallace K. Harrison, como el chino SSu-Ch'eng Liang, que enseñaba en la Universidad de Princeton; como el inglés Howard Robertson, que proyectó el Pabellón de Inglaterra para la Feria Mundial de New York de 1939; así como Oscar Niemeyer, que participó con Lucio Costa en el proyecto del Pabellón de Brasil y se conocieron en esa misma Feria Mundial.

Otro arquitecto recomendado fue Ludwig Mies van der Rohe, aunque luego fue discriminado por ser alemán, siguiendo la política reinante apenas terminada la guerra. Como revancha y beneficio para la ciudad, Mies van der Rohe proyectó y

construyó en New York en 1958, junto a Philip Johnson, el Seagram Building con la misma tipología de lámina esbelta como el Palacio Naciones Unidas.

En sus planteos iniciales al equipo internacional, el arquitecto anfitrión indicó que el edificio debería ser un rascacielos cuya monumentalidad se adapte a la arquitectura de Nueva York. Esa decisión agradó a Le Corbusier y Oscar Niemeyer.

El arquitecto chino propuso un conjunto de edificios bajos asentados en la dirección este-oeste, procurando el mejor asoleamiento para la iluminación natural y la ventilación de acuerdo con los vientos dominantes; cuidando la calidad del ambiente de trabajo y el ahorro de energía de climatización; anticipando la preocupación actual con la conservación de energía en las edificaciones.

Pero, como quería el director del proyecto, prevaleció el concepto con el que Le Corbusier y Oscar Niemeyer se destacaban en sus propuestas, de un edificio con estructura laminar y grandes muros de cristal.

El resultado de esta interacción está en la lámina esbelta del edificio principal de dirección norte-sul acompañando la ribera del río. Mientras tanto, Oscar Niemeyer y Le Corbusier divergían en cuanto a la ocupación del centro del terreno, donde uno propone la Plaza de las Naciones Unidas, y el otro la implantación de la Asamblea General. El director aprobó el boceto de Oscar Niemeyer con la plaza central y buscó la convergencia de los otros arquitectos.

Hasta los encuentros finales, fueron defendidos puntos de vista distintos y antagónicos. Svern Markelius, arquitecto sueco, quería que la Asamblea General fuese una enorme cúpula en el centro del proyecto. Oscar Niemeyer, entrevistado en el documental, dice que cuando se aproximó la presentación final, Le Corbusier lo buscó para que los dos hiciesen una única propuesta, más próxima de su concepción.

Oscar Niemeyer aceptó eso, siendo presentada la propuesta nº 23-32 que conjugaba las dos soluciones, siendo ésta la propuesta victoriosa.

Oscar Niemeyer escribe en su libro *Minha arquitetura* (Páginas 25-27. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2000): *“La reunión comenzó. Wallace Harrison propuso mi proyecto, aceptado por unanimidad. Todos me felicitaron. Hasta la secretaria me vino a abrazar. Mi proyecto estaba elegido. Mas, en la salida, Le Corbusier me pidió: “Quiero hablar con vos, mañana temprano. Lo atendí. Lo que él quería era mudar la posición de la Asamblea General, llevandola para el centro del terreno: ‘Es el*

elemento jerárquico más importante, y ése es su lugar.” Yo no estaba de acuerdo. Liquidaría la Plaza de las Naciones Unidas, dividiendo de nuevo el terreno. Pero Le Corbusier insistió, y tan preocupado lo vi, que resolví aceptar.”

Por lo tanto, entendemos ser más honesto llamar *competitiva* en vez de “pacífica” la relación entre los arquitectos en esta fase del proyecto.

Corrección 03:

En la sincronía urbana de Nueva York 1952, el Palacio Naciones Unidas no era el único rascacielos de Estilo Internacional: el edificio de Lever House Brothers Company se estaba terminando en el 390 de Park Avenue, entre las calles 53rd y 54th al mismo tiempo que la ONU hacía el suyo frente al río en First Avenue entre las calles 42nd y 48th.

Paul Goldberger en su libro *The city observed, New York, a guide to the architecture of Manhattan* (Vintage books Edition 1979, páginas 132-133) enfatiza el valor contestatario y vanguardista del edificio Lever House:

“Es un edificio que en efecto ayudó a marcar una época. Cuando Lever House estaba en fase de proyecto, Park Avenue en los ‘50, consistía casi totalmente en bloques residenciales de ladrillos; edificios construidos sobre la línea municipal y con una cornisa sobre la avenida. [Gordon] Bunshaft [arquitecto a cargo del proyecto, en la empresa Skidmore, Owings & Merrill] cambió todo. Demolió una manzana de Park Avenue para insertar dos volúmenes laminares de acero inoxidable y vidrio: uno colocado horizontalmente despegado del piso y apoyado con columnas sobre una planta baja libre, el otro puesto en vertical encima y cruzado.”

En relación a este punto, constatamos que corresponde decir: *El edificio de la Secretaría, de 39 pisos y el edificio Lever House fueron los primeros grandes edificios de Estilo Internacional construidos en Nueva York.*

Corrección 04:

El Palacio Naciones Unidas tiene un modelo virtual: El *gratte-ciel cartésien* (Le Corbusier) de estilo purista, cuya clave es una línea recta desde la base hasta el remate; y tiene también un modelo real: el Palacio Gustavo Capanema en Rio de Janeiro, proyectado en 1936 por Lucio Costa y Oscar Niemeyer (líderes del equipo brasileño) y el genio de Le Corbusier como consultor. La obra fue inaugurada por Getulio Vargas en 1945 (poco tiempo antes de los encuentros de los arquitectos

convocados por la ONU) y expresa la adopción del nuevo estilo arquitectónico por el poder político brasileño. Vale la pena recordar que el Palacio Gustavo Capanema y las fotos de su construcción, todavía en desarrollo en Río de Janeiro, figuraban en la exposición *Architecture of Brasil, 1943* en el Museum of Modern Art of New York (MoMA). “La exhibición tuvo gran repercusión y recorrió museos americanos hasta 1946”. (Segre, Roberto. *Ministério da Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira 1935/1945*. Pág. 475-7. Romano Guerra Editora, São Paulo, 2013).

También podríamos trazar una analogía entre los procesos de diseño del Palacio Naciones Unidas y del Palacio Gustavo Capanema: ambos surgen con la encomienda de un palacio gubernamental, con un ajustado cronograma de tareas y una fecha de inauguración, a arquitectos (Lucio Costa y Wallace W. Harrison) que deciden, con humildad, convocar a otros colegas para concebir el proyecto. Es importante destacar que en ambas obras están presentes como autores decisivos Oscar Niemeyer y Le Corbusier. Por lo tanto, estimamos que de acuerdo con los registros históricos consultados corresponde decir: *El edificio tiene como referencia histórica inmediata el Palacio Gustavo Capanema en Rio de Janeiro.*

Corrección 05: *Omisión*, por introducir una polémica distractiva.

Todos los rascacielos tienen espacio alrededor, un ámbito espacial que lo envuelve. En ese sentido, son todos independientes y este edificio no es el único. Por otro lado, la frase anterior “El lugar del edificio es muy visible y está rodeado de espacios abiertos” ya sugiere que el espacio que envuelve el Palacio Naciones Unidas es mayor al promedio de los rascacielos construidos en la ciudad de Nueva York, que, en verdad, están insertados en una trama urbana apretada.

Corrección 06: *Omisión*, por contradicción interna del texto.

Corrección 07: Los donantes son *particulares*.

Corrección 08: Los donantes son *Sir Brian Urquhart y George Dudley*, que ya están mencionados en el texto base.

Corrección 09: Es evidente que el material es *bronce*.

Corrección 10: Es evidente que se trata de una *placa mural conmemorativa*.

El Palacio Naciones Unidas desde First Street.
Foto Daniel O. Casoy 1982 Vintage print 30 x 40 cm.

El Palacio Gustavo Capanema desde la Rua Araújo de Porto Alegre.
Foto Daniel O. Casoy 1987 Vintage print 30 x 40 cm.